

Anunnaki O HQ Ilustrado

- Mário Enrique Antunez da Rosa

Às vezes precisa um toque morcego de invisibilidade

Mas nada que não estejamos acostumados

Falta é paciência....

Com kidults e outros tipos....

..De bêbados...

Talvez seja igual com vcs

- -Entrar na floresta assombrada...?!
- -Creio que sim....(Park)

Tenso isso?!

Análises paranormais melhores que carga de caminhões..

- -Não é que tivemos que vir...
- Pra essa floresta assombrada...?!

Pareçe que encontramos nativos...

Em cerimônia...

- Nativos antigos é o que somos...
- Vivemos discretamente há milênios entre vós....

Estamos acompanhando tudo.....

...Prossigam,s'tá ficando cada vez mais interessante....

Seu povo nos chama de Reptiles,ou Anunnakis...

Mas somos os "Anúrios"...

- “Oi papis....
- Oi Mamis....”

- -E isso que chegou o que é?!
- Um Uber...?!

- -Como vamos sair aqui de dentro...?!
- -Sei lá,relaxa....

Até porque agora que a coisa tá...

..Ficando boa....

Este parece ser um lugar ideal pra acordarmos...

Acho que ouvi falar muito deste "Uber"...

Analisando por esse lado, temos uma locomoção de luxo...

Alô transmissão...?!

Quem está inspecionando quem afinal..?!

...Sei lá..Deixemos rolar...

...Sábria decisão...

Quer saber...?!

Só imaginamos estar inspecionando...

Ela nos atraiu desde aquele dia...

Tá aí um caso que amo registrar...

..Me acode estou quase a "pirar"!

Por isso que amo enviar esses agentes.... Muah...!

...Capaz.... Obrigado.....!

Como podem ver não é de hoje nossas interações...

..Ahhh....Eu vou ter "uma coisa"...

Se vazar nada demais...

E pegamos carona no 'Oumuamua', quem vai acreditar numa história dessas

Hahahahaha....

Agora dêm um tempo nas piadinhas...

Creio que pelos olhares....

...Podem imaginar que seríamos loucos....

A woman with long brown hair, wearing a bikini made of green leaves and vines, is sitting on a sand dune. She is looking towards the camera with a neutral expression. The background is a bright blue sky with a few white clouds and a white bird flying in the distance. A speech bubble is positioned above her head.

Quando sairemos desse Planeta...?!

Não faço a mínima idéia ao mesmo tempo...

Que estranhamente não sinto a menor pressa para isso

Hey...Aqui ó...Esse é irmão desse...

..Eu ví hem....E ouvi...!

..Tú gostou dela é...?!

Fica nesta Dimensão então vai..

..Tô nem aí...

..Brincadeira...Nada haver...

- Um paraíso bem preservado...
- -Qual dos dois...?!

Sinto que assim deveria ser nosso Planeta

Sinto que ele era assim originalmente...

Hey..O que eles farão agora...?!

...Eu sei lá...

A woman in a vibrant red, off-the-shoulder dress is standing in a narrow, stone-walled street. She is holding a smartphone up to take a selfie. The street is filled with pigeons, some of which are in flight. The background shows the stone walls and windows of the buildings.

..Veja,retornamos ao....

...Mesmo lugar daquele dia...

..Esses não eram humanos mesmo...

...Agora que percebeu...?!

.Muito bem pessoal,bom trabalho...

Todo mundo no carro pro banho de limpeza

..Não queremos sequelas radioativas...

Sozinhos eles se confundem nessa floresta.....

Não mudaram muito em certas características.....

Apesar de passarem alguns Milênios....

Preciso lhes dizer uma coisa...

O quê...?!

..De "Ashtar Sheran"..?!

Acreditam que esse povo me apelidou...

..Acredito....!

..Hahahahahahahahaha....

A person with a red helmet is riding a black motorcycle on a city street. The background shows a city skyline with tall buildings under a grey, overcast sky. The overall scene has a desaturated, somber tone.

O Planeta possuía o céu azul e límpido antes...

Há Milênios atrás, só se for...

A woman in a black jumpsuit and a white mask is riding a black motorcycle. She has a passenger in a red helmet. The background shows a city skyline. A speech bubble is overlaid on the image.

Tenho de admitir que estás correta...

A woman with long dark hair, wearing a black dress, is riding a motorcycle. She is carrying a passenger who is wearing a red helmet. The background is a hazy, overcast sky. The image is overlaid with two speech bubbles containing text.

Tampouco fazia esses frios extremos....

Que nosso organismo acostumou.....

A woman with long, wavy brown hair is seated on an ornate, dark-colored throne with intricate carvings. She is wearing a golden crown with multiple pointed, leaf-like elements. Her expression is neutral as she looks slightly to the right. The background is dark and features more ornate architectural details.

Até mais ver habitantes de Gaia

Terra, que nome apelidaram o Planeta...

Nossa! Que bobagem você fez...?!

Por um instante não confiei...

..Na potência deste canudinho que eles me doaram

Tranquilo...Perfeitamente compreensível...Puts!

Sinto que eles gostaram de nós...

Sinto que foi bem melhor ter sido isso....

Acho que nunca mais veremos "Gaia" com os "mesmos pontos de vista", de antes...

O povo dela,alguns antigos princípios...

...Algumas coisas de valor foram esquecidas....

Que registro de outro Mundo...

Sim... "Ao pé da letra"!

Digam X hehehehehehe

Planeta Gaia..

Apelido Terra,por milênios os habitantes desse,se perguntaram de onde vieram,como iniciou a Vida,e qual o sentido de estarem aqui,quem são os Mentores do Cosmo,e quais as peculiaridades desses,se é esta Vida tudo o que se vê,ar,oxigênio,água potável,e vegetação,outras raças viveriam em Paz por aqui

Os Mentores da cidade escondida milenar

